

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Sotivoldiev Qodirjon

ZAMONAVIY SPORT TURLARI: MUAMMOLAR VA ECHIMLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MAY

